

TEATR VA ZAMON

Rasulov Alisher Adxamjon o'g'li

Komoliddin Bexrod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,
“Dizayn” kafedra 2 kurs magistranti.

***Anotatsiya.** Maqolada o'zbek teatrlarni jamiyatdagi o'rni, ahamiyati va tarixi yoritilgan. Teatrlar faoliyatini yanada rivojlantirish va teatr ihlosmandlariga zamonaviy qulayliklar yaratish maqsadida teatr binosining ichki va tashqi muhitlarini rivojlantirish loyihasini ishlab chiqish mavzuni va loyihaviy tavsiya batafsil yoritib berilgan.*

***Kalitli so'zlar:** teatr, imidj, muzey, gallereya, infrastruktura, loyiha, jihoz, rekonstruksiya, peshtoq, dahliz.*

***Аннотация.** В статье рассказывается о роли, значении и истории узбекских театров в жизни общества. В целях дальнейшего развития деятельности театров и создания современного комфорта для любителей театра подробно освещена тема развития внутренней и внешней среды здания театра и предлагаемый проект совершенствования.*

***Ключевые слова:** театр, образ, музей, галерея, инфраструктура, проект, оборудование, реконструкция, фасад, зал.*

***Annotation.** The article describes the role, importance and history of Uzbek theaters in society. In order to further develop the activity of theaters and create modern comforts for theater lovers, the topic of development of the project for the development of internal and external environments of the theater building and the full forecast of the project are covered in detail.*

***Key words:** theater, image, museum, gallery, infrastructure, project, equipment, reconstruction, facade, hall.*

Kirish. XXI asr axborot texnologiyalari, robottexnikalar asri bo`lib qoldi. Barcha sohalarda zamonaviy talablar imkoniyatlar vujudga kelayotganini ko`rishimiz mumkin. Shuningdek teatr, konsert, muzey, sa`nat gallereyalari ixtisoslashtirilgan binolarni ham zamon talablariga mos, ko`ngil ochar madaniyat maskanlariga aylantirish butun dunyo tajribasida qo`llanilmoqda. Bugungi kun teatr binolarini ham qayta loyihalashtirish va zamonaviy servis xizmatlarini joriy qilib tomoshabinlar uchun qulay imkoniyatlar yaratish masalasi ham mana shunday dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

Ming afsuski bugungi texnika, kinosanoat shiddat bilan rivojlangan bir davrda teatrga yana tomoshabinlarni qaytarish, yosh avlodni jalb qilish ancha murakkab holatga aylanmoqda. Ayni shu masalalarni nazarda tutgan holda o`zbek xalqi ma`naviyatini yanada rivojlantiruvchi teatr binolarini zamonaviy talablarga javob beradigan qilib rekonstruksiya qilish, milliy qadiryatlar va an`analarni saqlagan holda jahon andozalariga mos keluvchi binolar yaratishni ko`zda tutmoqdamiz. Bu borada jahon hamjamiyatida O`zbekiston Respublikasining ijobiy imidjini shakllantirish va mustahkamlash, teatr san`atini ommalashtirish, shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni ijrosini ta`minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarorini misol tariqasida keltirishimiz mumkin [1].

Aynan teatr sohasini rivojlantirish hususida gap ketar ekan, O`zbekiston hududida teatrning shakllanishi o`ziga hos davriy rivojlanish bosqichlarini bosib o`tganligini aytib o`tish joiz.

Tarixiy haqiqat nuqtayi nazardan qaraganda, Abdulla Avloniy, Mahmudxo`ja Behbudiy, Munavvar qori kabi ma`rifatparvar ziyolilarimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan o`zbek teatri truppassi 1914-yil 27-fevral kuni Toshkent shahrida, hozirgi Birja markazi o`rnida joylashgan «Kolizey» binosida «Padarkush» spektaklini namoyish etgani — bu Turkiston zaminida professional teatr talablariga javob beradigan birinchi milliy sahna asari bo`lganini aytib o`tish o`rinli, deb bo`ladi [2, 3]. XX asr boshida, mustamlakachilik zulmiga qaramay, xalqimiz yangi urflarga -

milliy uygʻonish va erkinlik sari intilib yashagan bir davrda buyuk ajdodlarimiz - jadidlar tomonidan amalga oshirilgan bu ulkan ish, bu harakatni oʻziga xos maʼnaviy jasorat namunasi deb atash mumkin. Bugun, Vatanimiz, yurtimiz XXI asrga qadam qoʻyib, oʻzining buyuk kelajagi sari intilayotgan, bu yoʻldagi barcha harakatlarimiz imon-eʼtiqod tuygʻusi bilan yoʻgʻrilib, kuchayib borayotgan bir paytda, oʻz tarixiy ildizlarimiz, shu jumladan, sanʼatimiz, miliy teatrimiz tarixini chuqur anglash, undan saboq olish haqida gapirishimiz har jihatdan oʻrinli boʻladi, deb oʻylaymiz.

Asosiy qism. Muqimiy teatri binosi qadimiy va zamonaviy meʼmorlik uslublarini oʻzaro uygʻunlashtirish asosida barpo etilgan (1943, bezaklari —1951, meʼmorlar D. Xazanov, V. Tixonov; muhandis A. Rabinovich; xalq ustalari Yu. Musayev, M. Qosimov, Usta Shirin, Sh. Gʻofurov, Usta Moʻmin va boshqa qatnashgan). Bosh tarzi 3 ravokli, peshtoqli, tepasi sharafali. Peshtoqining 2 yoniga ganchdan panjaralar namoyon ishlangan. Usta Yusufali daxliz zallarini qobirgʻali gumbazlar bilan koʻtargan, ustunlar orasiga ustma-ust ravoqlar oʻrnatib, interyeri ganch oʻymakorligida bezatilgan. Usta Moʻmin tomosha zali devoriga uzum va uning barglari tasvirini ganchga oʻyib ishlagan, foyesida esa gullayotgan oʻrik daraxti tasvirlangan. Tomosha zali 800 tomoshabinga moʻljallangan. Mustaqillik yillarida teatr ilk bor rekonstruksiya qilindi [4, 5, 6].

Teatr faoliyatini yanada rivojlantirish va teatr ihlosmandlariga zamonaviy sharoit va qulayliklarni taklif etish maqsadida teatr binosining ichki muhitlarini rivojlantirish loyihasini ishlab chiqish mavzuning asosiy maqsadi qilib belgilab olindi. Loyihani mukammal, toʻlaqonli tarzda taqdim etish maqsadida Toshkent shahrida joylashgan Muqimiy nomidagi Oʻzbekiston Davlat musiqali teatri asos sifatida tanlab olindi [7, 8]. Bugungi kunda faoliyat olib borayotgan Muqimiy nomidagi Oʻzbekiston davlat musiqali teatri. SHaharda joylashgan teatrlarni oʻrganilish natijasida Muqimiy teatr binosini qayta loyihalashtirish va bor muhitdan unumli foydalanish va zamonaviy servis xizmatlarini joriy qilib tomoshabinlar va xizmat hodimlari uchun qulay imkoniyatlar yaratish masalasi ham

mana shunday dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Shunday imkoniyatlarni yaratish maqsadida mazkur bino hududini uchta hududga ajratish tavsiya qilinadi. Bular:

1-hudud: Tashqi atrof muhit - teatr binosigacha bo`lgan hudud. Ko`cha, yo`laklar, obodonlashtirilgan hudud, jihozlar.

2-hudud: Teatr binosiga kirish va tomosha zaligacha bo`lgan hudud. Kutish zali, ovqatlanish uchun joy, ichki xovli.

3-hudud: Saxna va tomosha zal hududi. O`rindiklar, jixozlar va anjomlar.

O`z navbatida xar bir hududga kuyigidagi vazifalar yuklatiladi:

1- hududa: *Teatr tashqi atrof muhiti.* Tomoshabinlar teatr binosiga kelishi uchun barcha sharoitlar yaratish, teatr binosi yaqin atroflarida binoni qayerda ekanligini ko`rsatuvchi belgilar joylashtirish. Tomoshabinlar kelishi va ketishi uchun yo`laklarda yoritish jihozlari va hordiq olishlari uchun bino artofida aqlli o`rindiqlar taqdim etish. Belgilangan hududda marketing ya`ni reklama sohasini rivojlantirish, qo`yiladigan spektakllarni uzatuvchi monitorlar va bir oylik repertuallarni taqdim etuvchi jihozlarni tashkil etish. Bu albatta tomoshabinlar uchun qulay imkoniyatlar bo`ladi. Ekologik muxit yaratish uchun hududda fantan, va maysalar, butalar, daraxtlar barpo etish tavsiya etiladi.

2-huudda: *Teatr binosiga kirish va tomosha zaligacha bo`lgan hudud.* Spektakl boshlanishigacha bo`lgan vaqtda tomoshabinlar vaqtini mazmunli o`tkazishlari uchun ularga sharoit yaratish lozim. Kutish hududida vaqtni mazmunli o`tkazish, hordiq olishlari uchun o`rindiqlar, teatr tarixiga oid jurnallar, albomlar, kitoblar, zalning bir kichik qismida kutubxona, teatr muzeyi va ko`rgazma zallari yaratish tomoshabinlarni vaqtini mazmunli va qiziqarli o`tkazishlari uchun hizmat qiladi. Tomoshabinlar va yosh farzandlari uchun bolalar o`yingohi yaratish, birgalikda vaqtini maroqli o`tishi uchun hizmat qiladi. Ovqatlanish uchun qulay sharoit yaratish tavsiya etiladi.

3-hududa: *Saxna va tomosha zal hududi.* Sahnada ijodkorlarni yanada ta`sirli ijrosi uchun tehnik kulayliklar, zamonaviy jihozlar. Tomosha zalida. Ijodkorlarning

nutqini bir vaqtning o'zida tarjima qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan quloqchinlar va yoki matnli manitor tablo o'rnatish orqali xorijiy tomoshabinlar uchun spektakl chiqishlarini sinxrom tarjima qilish imkoniyatlarini tashkil etish, aqlli jihozlarni, o'rindiqlarni tadbiq etish, nogironlar uchun maxsus joy ajratish teatrda turli millat va elat vakillari va jismoniy imkoniyatlari cheklangan tomoshabinlar uchun ham ajoyib yangilik va qulaylik bo'ladi. Va bu o'z o'zidan ularning tashrifi muntazamligini ta'minlashning eng maqbul yechimi bo'la oladi deb hisoblaymiz.

Xududlarda arxitektura va dizayni bir-biri bilan uyg'un bo'lgan teatr binosini qayerda joylashganligini ko'rsatuvchi belgilar, reklama manitorlari, repertuarlarni ko'rsatuvchi jihozlar, yoritish jihozlari, aqlli o'rindiqlar, bolalar o'ynashi uchun maydonchalar, yoritish jihozlari, imkoniyati cheklangan tamoshabinlarga qulayliklar, ijodkorlarga sahnada texnik kulayliklar va b. taklif qilingan.

Endilikda tomoshabinlarni nafaqat sahnalashtirilgan tomoshalar balki, teatr binosi va uning atrofida shakllantirilgan infrastrukturalar, madaniy-ijodiy kechalar o'tkazish maskanlari, barcha qulayliklarga ega bo'lgan kutish zallari, teatr tarixi bilan bog'liq muzeylar, kofeteriyalar, kutubxonalar va shunga o'xshash tashrif buyuruvchilarga qulayliklarni taqdim etuvchi hududlarga bo'lgan ehtiyojlar kundankunga oshib bormoqlikga imkon boladi. Ilk zamonaviy strukturaga ega bo'lgan va yangi ko'p funksiyali tomosha zallarining loyihaviy prognozlarini aynan Muqimiy teatri misolida ko'rib chiqish loyihasi tavsiya qilindi.

Xulosa. Teatr, san'at muassasalari qayta rekonstruksiya qilish, moddiy texnik bazalarini yangilash. Teatr o'ziga hos san'at bo'lib, jamiyat hayotida tomoshabinlarning ma'naviy va estetik tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Unda adabiyot, musiqa, raqs, tasviriy san'at va me'morchilik umumlashadi.

Har-bir inson teatrni atrofida boshlab har-bir yuqorida qayd qilingan hududida teatr hayotidan habar topish kerak. Bu teatr hayoti va zamon talabi. Tashrif buyurishi jarayonida aynan mana shu go'zalliklardan ma'naviy ozuqa va ruhiy hordiq chiqara olishi lozim. Teatr binolari atrofida infrastrukturalar, ichki muhitda madaniy-ijodiy

kechalar o`tkazish maskanlari, barcha qulayliklarga ega bo`lgan kutish zallari, teatr tarixi bilan bog`liq muzeylar, kofeteriyalar, kutubxonalar yaratish. Teatr faoliyatini yanada rivojlantirish va aytish kerakki nafaqat teatr ihlosmandlariga balki, teatr aktyorlari o`z ro`llarini tomoshabin qalbiga yetib borishi uchun sitqi dildan nafaqat saxnada o`ynashlari, balki qayd qilingan hududlarda san`atini korsatish va uchrashuvlar tashkil qilish kerak.

Adbiyotlar ro`yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. “O`zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida” 2019 yil 13 avgustdagi PF-5781-son Farmoni.
2. Toshkent ensiklopediyasi. –T.: “Toshkent milliy ensiklopediyasi” 2008.
3. Sotimboyev T. Teatr tarixi. T.:– “Bilim” 2005
4. Qodirov M. Qzbek teatri tarixi. –T.: IJOD DUNYOSI nashriot uyi - 2003
5. Tursunov F., Hobilov B. Toshkent istiqboli. –T.:1988.
6. U istokov drevney kultury Tashkenta/ Otv. redaktor Shishkina. –T.: 1982.
7. Mansurov Ya. Некоторые особенности связи интерьера с окружающей средой. –T.: 2014
8. <https://lex.uz/docs/4825237>